

ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Г.С.Бобоева¹, Н.Н.Мажидов², Х.А.Жўраев²

¹Самаркадский государственный архитектурно-строительный университет

²Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы очистки сточных вод от жиров и масел, о достоинствах и недостатках фильтрационных материалов, используемых в водоочистных сооружениях, достоинства использования в качестве фильтрационного материала взят человеческий волос.

Ключевые слова: жир, масло, человеческий волос, очистка воды, степень удержания, сырьё, фильтрация, удержатель масел

Abstract: The article discusses the problem of treating wastewater from fats and oils, the advantages and disadvantages of filtration materials used in water treatment plants, the advantages of using human hair as a filtration material

Keywords: fat, oil, human hair, water purification, degree of retention, raw materials, filtration, oil retainer

В настоящее время с каждым днём растёт концентрация жиров и масел в водах производственных предприятий и населения.

Это само собой, оказывает влияние на работу предприятий очистки проточных вод. Потому что жиры и масла в составе проточной воды приводят к значительному понижению продуктивности работы машин для очищения проточной воды. В результате прилипания масел и жиров к машинам понижается результативность их работы.

В некоторых случаях это приводит к их поломке. В результате водоочистительные предприятия вынуждены выливать недостаточно очищенные воды в природные водохранилища.

Значит, время само заставляет проводить масштабные работы по изобретению установок для очистки вод от производства и населения.

Чтобы удержать жиры и масла в составе проточной воды, можно пользоваться различной шерстью и волосом, к примеру: шерстью животных. Степень удержания жиров и масел в составе проточной воды у шерсти ниже, чем у волоса. Кроме этого, животное, чтобы удержать тепло тела, выделяет из себя жир. Эти жиры в составе шерсти животного удержат в себе жиры и масла воды.

Но при длительном пользовании шерстью в качестве фильтрового материала есть вероятность того, что на поверхности шерсти образуется тонкая плёнка. Это будет препятствовать прохождению воды сквозь фильтра.

Из этого следует, что использование шерсти животных в качестве фильтрующего материала не повысит результативность очистки воды.

Человеческий волос считается местным сырьём с высокой способностью удерживать в себе жиры и масла в составе воды. Пользование человеческим волосом было бы, в некотором смысле, верным способом решения проблем окружающей среды и экологии.

Потому что выброшенные на свалку человеческие волосы наносят ощутимый вред окружающей среде и природе. К примеру, если взять одну двухместную парикмахерскую. Если с каждого человека в среднем срезается

по 50 граммов волос, то этот показатель может достичь за день до 1 – 1,2 кг (в расчёте 20 – 25 человек). Если рассмотреть этот показатель на городском, областном и республиканском уровнях, то можно видеть, сколько волос выбрасывается на свалку. Правда, срезанные волосы выбрасываются на свалки в специальных целлофановых пакетах. Но со временем целлофан может разорваться, вследствие чего волосы развевются вокруг и это нанесёт вред окружающей среде. Пользование волосами в качестве материала для фильтрации и очистки воды от жиров и масел создаёт возможность предотвращения перечисленных проблем.

Предлагаемый нами удержатель масел и жиров предотвращает выбрасывание масел и жиров непосредственно в водохранилища.

В удержателе в качестве фильтра подразумевается фильтр из человеческого волоса, считающегося местным сырьём. Человеческий волос удерживает в себе жиры и масла воды и пропускает очищенную воду.

Пользование этим свойством человеческого волос в качестве удерживающего фильтра жиров и масла, приведёт к решению вышеперечисленных проблем. Например: предотвращение загрязнения окружающей среды при выбрасывании волос, повысить результативность удержания жиров и масел в процессе очистки проточной воды.

Установка изготовлена в виде цилиндра и наполнена человеческим волосом, использованным в качестве фильтра для очистки воды от жиров и масел. В нижней части установлена проволочная сеть для удержания фильтра.

Установка современных сооружений, содержащих в себе удержатели жиров и масел, требует больших затрат. В условиях рыночной экономики не все организации и предприятия могут себе это позволить.

Предложенная нами установка проста и её изготовление не требует больших затрат. Использование такой установки улучшает качество очистки проточной воды, и позволяет сократить расходы на очистку воды от жиров и масел.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зокиров У.Т., Бўриев Э.С., “Сув таъминоти ва окова сув тизимларининг асослари” Т., наш., Илм Зиё, 2012 й.
2. Мажидов Н. Н., Жўраев Х. А., Тошпулатов Д. С. Вопросы очистки сточных вод от жиров и масел //Science Time. – 2018. – №. 2 (50). – С. 65-67.
3. Хайдаров Ш. Э., Жураев Х. А., Худайкулов С. И. Моделирование течения вязкой жидкости систем гидроприводов и гидроавтоматики //Гидротехника Гидроэнергетика. – 2023. – №. 2. – С. 46-48.
4. Najmitdinovich M. N. et al. Suv iste'moli uchun iqtisodiy samarador qurilma //Conferencea. – 2022. – С. 227-229.
5. Алиназаров А. Х., Мажидов Н. Н., Жураев Х. А. Методика исследования по оптимизации режимов гелиотеплохимической обработки для высоконаполненных золоцементных композиций //Академическая публицистика. – 2017. – №. 5. – С. 8-15.